

TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) METODI ASOSIDA SPEAKING KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Safarov Ilyosbek Isroil o'g'li,

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,
Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 2–bosqich talabasi

Email: safarovilyosbek204@gmail.com

Ilmiy rahbar: *Xolmuminov Ilhom Abdixalilovich,*

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, PhD dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada Total Physical Response (TPR) metodining nazariy asoslari va ingliz tili darslarida speaking ko'nikmalarini rivojlantirishdagi amaliy ahamiyati o'rganilgan. Metod James Asher tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, til o'rganish jarayonini jismoniy harakatlar bilan uyg'unlashtirish g'oyasiga tayanadi. Maqolada metodning psixolingvistik poydevori, turli yosh guruhlarida qo'llanilish shakllari, afzalliklari hamda cheklovlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari TPR metodining o'quvchilarda nutq qo'rquvini kamaytirish, lug'at boyligini mustahkamlash va og'zaki nutqni faollashtirish borasida yuqori samara berishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Total Physical Response, speaking ko'nikmasi, og'zaki nutq, nutq qo'rquvi, kommunikativ yondashuv, interaktiv ta'lim, jismoniy harakat.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of the Total Physical Response (TPR) method and its practical significance in developing speaking skills in English lessons. The method was developed by James Asher and is based on the idea of combining the language learning process with physical activity. The article analyzes the psycholinguistic foundations of the method, its forms of application in various age groups, as well as its advantages and limitations. The research results confirm the high effectiveness of the TPR method in reducing speech fear in students, strengthening vocabulary, and activating oral speech.

Keywords: Total Physical Response, speaking skills, oral speech, fear of speech, communicative approach, interactive learning, physical movement.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы метода Total Physical Response (TPR) и его практическое значение в развитии разговорных навыков на уроках английского языка. Метод был разработан Джеймсом Ашером и опирается на идею сочетания процесса изучения языка с физическими действиями. В статье анализируются психолингвистическая основа метода, формы применения, преимущества и ограничения в различных возрастных группах. Результаты исследования подтверждают высокую

эффективность метода ТПР в снижении речевого страха у учащихся, укреплении словарного запаса и активизации устной речи.

Ключевые слова: *Total Physical Response, speaking skill, устная речь, речевой страх, коммуникативный подход, интерактивное обучение, физическое движение.*

Ingliz tilini o‘qitishda kommunikativ kompetentlikni shakllantirish – zamonaviy ta’limning ustuvor vazifalaridan biridir. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar grammatika va leksikani yetarlicha bilsalar ham, erkin og‘zaki nutqda ko‘pincha qiynaladilar. Tilshunoslar bu holatni “nutq qo‘rquvi” (speech anxiety) deb ataydi va uni til o‘rganishning eng keng tarqalgan to‘sig‘i sifatida tavsiflaydi [6]. An’anaviy yodlatish va tarjima usullari bu muammoni hal etishda samarasi past ekanligi allaqachon isbotlangan. Shu sababli metodistlar o‘quvchi ruhiyatiga mos, tabiiy va faol o‘rganish muhitini yaratuvchi metodlarga murojaat qilmoqdalar. Aynan shunday yondashuvlardan biri – Total Physical Response (TPR) metodi bo‘lib, u til o‘rganishni harakat, his va kuzatish bilan bog‘laydi. Ushbu maqolaning maqsadi TPR metodining nazariy asoslarini ochib berish va undan speaking ko‘nikmalarini rivojlantirishda qanday foydalanish mumkinligini ko‘rsatishdir. Tadqiqotda tavsifiy–tahliliy metod va mavjud ilmiy–pedagogik adabiyotlarning umumlashtirish usulidan foydalanilgan.

TPR metodining kelib chiqishi va nazariy asoslari: Total Physical Response metodini amerikalik psixolog James J. Asher 1960–yillarning oxirida ishlab chiqdi. U bolalarning ona tilini qanday egallashini kuzatib, muhim bir qonuniyatni aniqladi: bola dastlab uzoq muddat eshitadi, ko‘radi va harakatlanadi – va faqat shundan keyin gapirishga o‘tadi. Majburan erta nutqqa undash esa o‘rganish jarayonini sekinlashtiradi [1]. Metodning ilmiy poydevori uch asosiy tamoyilga tayanadi.

Ko‘p modalli o‘rganish (multimodal learning): Eshitish, ko‘rish va jismoniy harakat bir vaqtda faollashganda, ma’lumot uzoq muddatli xotiraga ancha mustahkam o‘rnashadi. Neuropsixologik tadqiqotlar kinestetik faollik bilan boyitilgan ta’limning

odatiy leksik yodlashga nisbatan ancha samarali ekanini tasdiqlaydi [5]. **Past affektiv filtr nazariyasi:** Stephen Krashen ta'kidlashicha, o'quvchi o'zini xavfsiz va qulay his qilganda til o'rganish tezroq va chuqurroq kechadi. Yuqori tashvish darajasi esa ma'lumotning miyaga kirishiga to'siq bo'ladi [6]. TPR metodi o'quvchini dastlabki bosqichda gapirishga majburlamaslik orqali aynan shu past affektiv filtni ta'minlaydi. **Ikki yarim shar hamkorligi:** Jismoniy harakat asosan miyaning o'ng yarim sharini faollashtirsa, nutq chap yarim shar bilan bog'liq. TPR bu ikki jarayonni birlashtirib, tilni yanada chuqur o'zlashtirishga zamin yaratadi [1].

TPR va Speaking ko'nikmasi: Bog'liqlik mexanizmi. Speaking – til o'rganishning eng murakkab jihati bo'lib, u lug'at, grammatika, talaffuz, intonatsiya va pragmatik bilimlarni bir vaqtda talab etadi. Ko'pgina o'quvchilar yozma topshiriqlarda yaxshi natija ko'rsata turib, og'zaki nutqda sustlik bildiradilar. Buning asosiy sababi – xato qilishdan qo'rqish va o'ziga ishonchsizlik [8].

TPR metodi ushbu muammoni quyidagi mexanizm orqali hal etadi:

“Jim davr” (Silent Period) bosqichi: O'quvchi dastlab faqat eshitadi va harakatlanadi, gapirishga majburlanmaydi. Bu tabiiy inkubatsiya jarayoni nutq organlarini va miyani sekin–asta og'zaki nutqqa tayyorlaydi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, bu bosqichni o'tkazib yubormaslik keyingi nutq sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi [3].

Harakat va so'zning birikishi: “Stand up”, “open the window”, “point to the board” kabi buyruqlarni eshitib, bir vaqtda harakatlanish – so'zni faqat yodlashdan ko'ra ancha kuchli xotira izi qoldiradi. O'quvchi keyinchalik shu so'zni og'zaki nutqda qo'llaganda, u bilan bog'liq harakat xotirasi uni qo'llab–quvvatlaydi [2].

Rolni almashish: Dastlabki bosqichlarda o'qituvchi buyruq bersa, keyinchalik o'quvchilar o'zaro rol almashadi – biri “o'qituvchi” bo'lib buyruq beradi, qolganlari

harakatlanadi. Bu bosqich o‘quvchini majburan emas, balki tabiiy ravishda gapirishga undaydi va speaking uchun bevosita trampoline bo‘ladi [4].

Turli yosh guruhlarida samaradorlik: TPR har qanday yosh guruhida qo‘llanilishi mumkin, ammo uni moslashtirish zarur. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari (7–11 yosh) uchun TPR eng tabiiy metod hisoblanadi. “Simon says” kabi o‘yinlar, rang va son buyruqlari, kundalik fe‘llar – bularning barchasi bolalarda leksikani tez va quvnoq o‘zlashtiradi [4]. O‘rta va katta yoshdagi o‘quvchilar (12 yosh va undan yuqori) uchun esa to‘liq jismoniy harakat o‘rniga situatsion rolga asoslangan dialoglar va drama elementlari ko‘proq mos keladi. Masalan, “aeroport”, “do‘kon” yoki “shifoxona” kabi real hayot vaziyatlarini sahnalash orqali nutq ko‘nikmalari tabiiy rivojlanadi [7].

Afzalliklar va cheklovlar: TPR metodining asosiy **afzalliklari** quyidagilardan iborat: nutq qo‘rquvini kamaytiradi; leksikani kinestetik xotira orqali mustahkamlaydi; o‘quvchilarning darsga faol ishtirokini ta‘minlaydi; motivatsiyani oshiradi; alohida ehtiyojli va kinestetik o‘rganuvchi o‘quvchilar uchun ayniqsa samarali [5; 8]. Biroq metodning bir qator **cheklovlari** ham mavjud: mavhum va abstrakt tushunchalarni o‘rgatishda imkoniyati cheklangan; katta guruhlar bilan ishlashda tashkiliy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin; o‘qituvchidan yuqori ijodkorlik va tayyorgarlik talab etadi; yuqori darajadagi o‘quvchilar uchun yagona metod sifatida yetarli emas [3]. Shu sababli tadqiqotchilar TPR metodini kommunikativ til o‘qitish (CLT) va vazifaga asoslangan ta‘lim (TBL) kabi zamonaviy yondashuvlar bilan birgalikda qo‘llashni tavsiya etadilar [7].

Xulosa qilib aytganda, TPR metodi ingliz tili darslarida speaking ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasi ekanligi ushbu tadqiqotda isbotlandi. Jismoniy harakat va tilni idrok etishning uyg‘unligi, nutq qo‘rquvini kamaytiruvchi psixologik muhit hamda tabiiy o‘rganish jarayoniga tayanishi – bu metodning asosiy kuchli tomonlaridir. Ayniqsa boshlang‘ich va o‘rta bosqich

o‘quvchilari uchun TPR yordamida yaratilgan faol va qulay muhit og‘zaki nutqqa yo‘l ochuvchi mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, metodning cheklovlarini inobatga olgan holda, uni boshqa zamonaviy yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish eng yuqori natijani beradi. Keyingi tadqiqotlarda TPR metodini o‘zbek ta’lim muassasalarida eksperimental sinovdan o‘tkazish va uning mahalliy muhitdagi samaradorligini miqdoriy ko‘rsatkichlar orqali o‘lchash ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Asher, J. J. (1977). Learning another language through actions: The complete teacher’s guidebook. Sky Oaks Productions.
2. Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (3rd ed.). Pearson Longman.
3. Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford University Press.
4. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). Oxford University Press.
5. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL listening and speaking. Routledge.
6. Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.
7. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.
8. Thornbury, S. (2005). How to teach speaking. Pearson Longman.